

ECONOMIC SCIENCES

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ТЕХНОПАРКИ

Аскерова М.Р.

преподаватель кафедры

*«Экономика и маркетинг» факультета экономики и управления
Нахчыванского государственного университета*

AS A COMPOSITION OF INNOVATION INFRASTRUCTURE; TECHNOPARKS

Asgarova M.

teacher of the "Economics and Marketing"

*department of the Faculty of Economics and
Management of Nakhchivan State University*

АННОТАЦИЯ

В моей статье рассмотрены приоритеты, играющие ключевую роль в инновационном развитии экономики. Таким образом, повышение конкурентоспособности, увеличение удельного веса инновационной продукции, увеличение удельного веса инновационной продукции, применение научных разработок, внедрение эффективных инноваций в экономику создают стимул для развития инновационной инфраструктуры.

ABSTRACT

Priorities that play a key role in innovation-oriented economic development have been examined in my article. Thus, increasing competitiveness, increasing the specific weight of innovative products, increasing the specific weight of innovative products, applying scientific research works, applying efficient innovations to the economy creates an incentive for the development of innovation infrastructure.

Ключевые слова: технопарк, инновации, инфраструктура, промышленный район, наукоемкие технологии, научно-исследовательский институт, социально-экономическое развитие.

Keywords: Technology Park, innovation, infrastructure, Industrial District, science-intensive technologies, scientific-research institute, socio-economic development.

Как известно, технопарки – это организации, которые, являясь частью инновационной инфраструктуры, расширяют сотрудничество между университетами, исследовательскими центрами, предпринимателями и рынком, а также влияют на производство высокотехнологичной продукции и услуг с помощью соответствующей инфраструктуры и услуг.

В моей статье рассказывается о строящемся Технологическом парке в Нахчыванском государственном университете. Технопарки являются одним из важнейших элементов современной экономики. Технопарки – это территория с инфраструктурной структурой управления применением инновационной продукции и результатов научных исследований в промышленных сферах с совершенствованием высоких технологий. Развитие технопарков помогает отечественной науке и наукоемкому производству.

Одним из главных приоритетов государственной политики нашей страны является переход экономики к инновационно-ориентированной экономике. Таким образом, повышение конкурентоспособности, увеличение удельного веса инновационной продукции, увеличение удельного веса инновационной продукции, применение научных разработок, внедрение эффективных инноваций в экономику создают стимул для развития инновационной инфраструктуры

Если мы посмотрим на мировой опыт, то увидим, что развитие инновационно-ориентированной экономики происходит в условиях конкурентоспособности, тесной связи науки и производства, увеличения технологических направлений, развития промышленности, адаптации внешнеторговой политики.

Сегодня инновационно-ориентированное экономическое развитие нашей страны дало толчок развитию наукоемкой технологической продукции, расширению связей науки, образования и производства. В результате изменились взаимоотношения науки и производства: стали развиваться наукоемкие технологии, основанные на знаниях.

В инновационно-ориентированной экономике, как известно, используются различные формы применения научных работ в производстве. В рамках инновационной инфраструктуры созданы технопарки, технологические центры, бизнес-инкубаторы, стартапы, свободные экономические зоны, промышленные районы и т.д. Можно показать: создание Индустриальных районов оказывает существенное влияние на развитие и модернизацию экономики страны, развитие предпринимательства, расширение экспортно-ориентированного производства, увеличение занятости, рост промышленного производства, а также повышение инвестиционной привлекательности.

В результате проводимой экономической политики в нашей республике создана современная инфраструктура, реализованы проекты во многих сферах экономики, улучшен инвестиционный климат, достигнуты важные успехи в развитии малого и среднего предпринимательства. В нашей стране создано множество промышленных предприятий, что, в свою очередь, означает открытие рабочих мест. В результате 2014 год был объявлен «Годом промышленности».

В современное время основой экономической политики государства является развитие науки и техники, применение научно-исследовательских работ в производстве, развитие интеллектуальной и промышленной собственности, дальнейшее развитие нефтяного сектора, развитие научной области и развитии наукоемких технологий.

Технопарки являются одним из важнейших элементов современной экономики.

Первый технопарк был создан в 1950 году в США. «Силиконовая долина», которая была впервые создана Стэнфордским университетом в 1952 году, является первым в мире технопарком. Сегодня этот технопарк играет важную роль в развитии компьютерных, электронных информационных и коммуникационных технологий.

Технопарк — объединение компаний, осуществляющих научную и техническую деятельность в рамках единой инфраструктуры.

Технопарк — сложная экосистема, сформировавшаяся под влиянием специфических местных условий и спроса рынка. Технопарк — это, с одной стороны, офис, где встречаются и общаются клиенты-резиденты, а с другой — комплекс различных услуг, предоставляемых резидентам. По сути, технопарк является промежуточным учреждением, ускоряющим процесс взаимодействия и обмена информацией между исследовательскими группами и компаниями, запрашивающими технологические работы (1; с. 14).

Технопарки — это территория с инфраструктурной структурой управления применением инновационной продукции и результатов научных исследований в промышленных сферах с совершенствованием высоких технологий. Развитие технопарков помогает отечественной науке и наукоемкому производству.

Технопарки могут создаваться как отдельно, так и на базе университетов, научно-исследовательских институтов, предприятий, а также в рамках особых экономических зон. Иными словами, техно-

парки — это быстро развивающиеся структуры человеческого капитала и модель производства высоких технологий. Это будет более активно внутри университета. Основная цель создания технопарка в университетах и научно-исследовательских институтах — реализовать создание новых технологий, создать новые рабочие места для молодых специалистов и сыграть ключевую роль в социально-экономическом развитии зоны, где он расположен.

Как известно, технопарки — это организации, которые, являясь частью инновационной инфраструктуры, расширяют сотрудничество между университетами, исследовательскими центрами, предпринимателями и рынком, а также влияют на производство высокотехнологичной продукции и услуг с помощью соответствующей инфраструктуры и услуг.

Эффективных и успешных результатов работы инновационных технопарков в нашей стране можно достичь путем применения к технопаркам, которые будут действовать, результатов успешной работы инновационных технопарков, действующих в развитых странах, и соответствующих моделей технопарков.

Литература.

1. Международный опыт создания технопарков. Научно-исследовательский институт экономических реформ Аз.Рес.Икт.Наз. Баку-2017.
2. Концепция развития «Азербайджан 2020: Видение будущего», утвержденная Указом Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2012 года.
3. Инновационный парк «Синергия». Доступно по адресу: <http://www.Яринвестпортал.ру/area/synergia/>
4. Аббасов С.Х. «Технологии и инновационный менеджмент» 2013 г.
5. Абдуллаев И. С., Нагиев А. Х. «Организация производства» Баку. 2011 год
6. Промышленность Азербайджана: статистические показатели ДСК. Б. 2017. 344 с.
7. Алескаров А., Ахмедова А. Независимая Азербайджанская Республика на пути перехода к рыночной экономике. Новости ЭА Азербайджана. Серия «Экономика», №4, Баку, 2016 г.
8. Алирзаев А. Проблемы и пути развития предпринимательства в Азербайджане. Теория и практика. Баку, «Наука», 2009.
9. Алиев Т.Н. Основы управления бизнесом. Баку, «Эйм», 2012.